

Pädagogische Hochschule Heidelberg
Bachelorstudiengang Sonderpädagogik (Bezug Lehramt)
Studienbereich Bildungswissenschaften

Hausarbeit

Die ethische Spannung in der KI-gestützten ADHS-Diagnostik

Ein Vergleich zwischen der utilitaristischen Effizienz und den
Prinzipien diagnostischer Gerechtigkeit

Name: Lechner

Vorname(n): Darian Merlin Lysander

Matrikelnummer: [ZENSIERT]

Modul: GF01: Anthropologische, philosophische, kulturelle,
politische, religiöse Grundfragen von Bildung

Seminartitel: 10 PHI – L: Ethik und KI im Bildungsbereich: Chancen
und Herausforderungen

StO: PO 2021

Dozent*in: Dr. Silvia Liliana Tonti

Abgabetermin: 14.02.2026 (WiSe 25/26)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Technischer Rahmen und ethische Konfliktlinie.....	4
3. Das utilitaristische Effizienzparadigma als Motor diagnostischer Optimierung.....	5
4. Das Rawls'sche Gerechtigkeitsparadigma als normative Schranke.....	7
5. Fazit und Synthese	9
I. Literaturverzeichnis	11
II. Eigenständigkeitserklärung	13

1. Einleitung

Die Diagnostik der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) steht seit Jahren vor erheblichen strukturellen und epistemischen Herausforderungen (Praus et al., 2023, S. 1043, 1045). Die ADHS ist eine der häufigsten neuroentwicklungsbezogenen Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter, deren unbehandelte Ausprägung mit weitreichenden psychosozialen, schulischen und beruflichen Beeinträchtigungen einhergeht (American Psychiatric Association [APA], 2015, S. 41, 81–83; Praus et al., 2023, S. 1043). Praus et al. (2023, S. 1043) beschreiben zudem, wie der diagnostische Prozess komplex, zeitintensiv und auf subjektive Einschätzungen angewiesen ist. Die Subjektivität wird am stärksten in der Komplexität der Differenzialdiagnostik deutlich, die eine individuelle Abwägung vieler ähnelnder Störungsbilder und Verhaltensweisen benötigt (APA, 2015, S. 83–86). Laut Kerth et al. (2025, S. 292) führen lange Wartezeiten auf fachärztliche Abklärung und begrenzte Kapazitäten spezialisierter Therapeut*innen nicht selten zu Unterdiagnostik (Praus et al., 2023, S. 1046) als auch Überdiagnostik (Brandt, 2025, S. 544).

Vor diesem Hintergrund rücken KI-gestützte Diagnosesysteme zunehmend in den Fokus medizinischer, technischer als auch gesundheitsökonomischer Debatten. Die Nutzung künstlicher Intelligenz in der Medizin lässt auf effizientere Auswertung großer Datenmengen und somit Entlastung knapper ärztlicher Ressourcen hoffen (Schleidgen & Friedrich, 2023, S. 169; Rubeis, 2024, S. 134). Ebenso verspricht man sich gleichbleibende Qualität und ein Wegfallen der subjektiven Varianz (Brandt et al., 2025, S. 542). Gleichzeitig werfen sie grundlegende ethische Fragen auf. Insbesondere entsteht eine Spannung zwischen einer utilitaristischen Logik der Nutzenmaximierung (Bentham, 1789, Kap. I, §2–3; Mill, 1863, Kap. 2, Abs. 4, zur modernen Einordnung siehe auch Birnbacher, 2011) – verstanden als Steigerung der durchschnittlichen diagnostischen Effizienz und des Gesamtwohls – und gerechtigkeits-theoretischen Einwänden, wie sie insbesondere im Anschluss an Rawls (1971/1975) formuliert werden.

Diese Spannung ist nicht lediglich technischer Natur, sondern berührt den normativen Kern der medizinethischen Betrachtung von Diagnostik: Die Frage, unter welchen Bedingungen diagnostische Verfahren nicht nur effektiv, sondern auch gerecht, autonomiewahrend und moralisch legitim sind – Anforderungen, welche ebenso in aktuellen politischen Leitlinien für vertrauenswürdige KI niedergeschrieben sind

(Hochrangige Expertengruppe für künstliche Intelligenz [HEG-KI], 2019, S. 2). Die vorliegende Arbeit geht daher der Fragestellung nach, inwiefern der Einsatz KI-gestützter Systeme in der ADHS-Diagnostik ethisch zulässig ist, wenn utilitaristische Effizienzgewinne mit Anforderungen diagnostischer Gerechtigkeit und individueller Autonomie kollidieren. Ich vertrete dabei die These, dass eine rein utilitaristische Rechtfertigung der KI-Diagnostik unzureichend ist, da sie zentrale deontologische Schutzansprüche systematisch unterläuft (Rubeis, 2024, S. 136). Gleichwohl argumentiere ich, dass KI-gestützte Diagnostik unter klaren normativen Rahmenbedingungen ethisch vertretbar sein kann, sofern sie als unterstützendes Instrument in ein hybrides, gerechtigkeitsorientiertes Diagnosesystem integriert wird (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 350).

2. Technischer Rahmen und ethische Konfliktlinie

Die klinische Diagnostik von ADHS orientiert sich derzeit primär an den Kriterien des DSM-5. Diese umfassen symptomatische Verhaltensbeschreibungen von Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität, deren Persistenz, Auswirkung auf verschiedene Lebensbereiche sowie einen Beginn in der Kindheit (APA, 2015, S. 77–78). Bereits hier zeigt sich eine inhärente Subjektivität, da die Bewertung der Symptome auf Selbst- und Fremdberichten und klinischer Interpretation beruht (APA, 2015, S. 80; Praus et al., 2023, S. 1045). Es können keine biologischen Marker oder dergleichen genutzt werden, um Objektivität zu gewährleisten (APA, 2015, S. 80).

KI-gestützte Ansätze setzen an dieser Subjektivität an, indem sie multimodale Daten – etwa standardisierte Fragebögen oder neuropsychologische Testergebnisse – mittels maschineller Lernverfahren auswerten (Kerth et al., 2025, S. 290).

Klassifikationsmodelle identifizieren statistische Muster, die mit diagnostischen Kategorien korrelieren, und generieren daraufhin probabilistische Vorhersagen (Rubeis, 2024, S. 133). Diese Prognosen gehen jedoch häufig mit einem Verlust an Nachvollziehbarkeit einher, da die interne Entscheidungslogik vieler Modelle für Außenstehende nicht transparent ist – das sogenannte Black-Box-Problem (Schleidgen & Friedrich, 2023, S. 169; Deutscher Ethikrat, 2023, S. 16).

Aus ethischer Perspektive verdichten sich diese Eigenschaften zu einer zentralen Konfliktlinie. Zum einen steht das beschriebene Black-Box-Problem, das die Nachvollziehbarkeit diagnostischer Entscheidungen und damit die Möglichkeit informierter Zustimmung untergräbt (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 102; Schleidgen &

Friedrich, 2023, S. 170). Zum anderen besteht die Gefahr algorithmischer Verzerrungen, wenn Trainingsdaten bestehende soziale Ungleichheiten und Biases reproduzieren oder verstärken (Obermeyer et al., 2019, S. 447).

Normativ lässt sich diese Konstellation als Konflikt zwischen teleologischer und deontologischer Ethik beschreiben. Während utilitaristische Theorien moralisches Handeln anhand seiner Folgen bewerten und auf die Maximierung des Gesamtnutzens abzielen (Bentham, 1789, Kap. I, §2–3; Mill, 1863, Kap. 2, Abs. 4, zur modernen Einordnung siehe auch Birnbacher, 2011), betont Rawls' Theorie der Gerechtigkeit die Vorrangstellung gleicher Grundfreiheiten sowie fairer Ausgangsbedingungen, die nicht zugunsten aggregierter Effizienzgewinne geopfert werden dürfen (Rawls, 1971/1975). Im Kontext der Gesundheitsgerechtigkeit konkretisiert Daniels (2008, S. 98, 107, 114) diesen Konflikt dahingehend, dass Effizienzsteigerungen stets an den Anforderungen fairer Chancengleichheit gemessen werden müssen. Die ethische Bewertung KI-gestützter Diagnostik entscheidet sich somit nicht anhand ihrer technischen Leistungsfähigkeit, sondern anhand der Frage, ob Effizienzgewinne moralisch legitim sind, wenn sie auf Kosten individueller Autonomie oder struktureller Gerechtigkeit erzielt werden.

3. Das utilitaristische Effizienzparadigma als Motor diagnostischer Optimierung

„Der Utilitarismus ist die am weitesten ausgearbeitete und ... seit etwa hundert Jahren international meistdiskutierte Variante einer konsequentialistischen Ethik“ (Birnbacher, 2011, S. 90), einer Ethik, welche die moralische Richtigkeit einer Handlung primär an den (wahrscheinlichen) Handlungsfolgen ausmacht. Jeremy Bentham (1789, Kap. I, §2) beschreibt als Hauptbegründer des Utilitarismus das Nützlichkeitsprinzip: Eine Handlung wird demnach beurteilt, wie viel Freude sie generiert und Leid sie vermeidet. Mit Nutzen beschreibt dieser jedwede Art von „advantage, pleasure, good, or happiness“ und die Abwesenheit von „mischief, pain, evil, or unhappiness“ (Bentham, 1789, Kap. I, §3). John Stuart Mill (1863, Kap. 2, Abs. 9) baute Benthams Grundlage weiter aus und bezog dies auf die Gesamtheit: Handlungen sind demnach moralisch richtig, inwiefern sie das größtmögliche Aggregat an Glück beziehungsweise den größtmöglichen Nutzen aller fördert. Zudem vertritt Mill (1863, Kap. 2, Abs. 4) eine Unterscheidung zwischen der Quantität und der Qualität des Glücks.

Aus utilitaristischer Perspektive lässt sich der Einsatz KI-gestützter Diagnostik überzeugend rechtfertigen. Zentral ist hierbei das Argument der Leidensminimierung: Frühere und schnellere Diagnosen ermöglichen einen zeitnahen Zugang zu therapeutischen Interventionen und psychosozialer Betreuung. Die zeitliche Effizienz von KI in der Diagnose wird deutlich in einer Studie von Titano et al. (2018, S. 1337), welche einen Algorithmus mit 37.236 Kopf-CTs trainieren ließ. Bei einer Simulation mit 180 weiteren Bildern zur Erkennung von akuten Risikobildern war die KI zwar weniger akkurat, aber „150 times faster than that for humans (1.2 s versus 177 s)“ (Titano et al., 2018, S. 1339). Dies stellt das gewichtigste Argument des klassischen Utilitarismus dar – schnelle und effiziente Hilfe der größtmöglichen Summe an Menschen. Mill und der qualitative Utilitarismus, wie im vorherigen Abschnitt dargelegt, zwingen uns jedoch zur Nachfrage: Was wird mit dieser gesparten Zeit gemacht? Wenn diese Zeit lediglich genutzt wird, um mehr Patient*innen wie am Fließband abzufertigen, sinkt die Qualität; wird diese Zeit genutzt, um besseren Beistand sowie eine Therapie zu gewährleisten, die mehr auf das Individuum und seine Situation angepasst wird, wären auch die Kriterien des qualitativen Utilitarismus erfüllt. Ergänzend tritt das Argument der Ressourceneffizienz hinzu. Nach Topol (2019, S. 44) gilt misslungene Allokation von Ressourcen als größter Auslöser der sinkenden Erträge im Gesundheitswesen. Da (Ressourcen-)Knappheit in der Gesundheitsfürsorge als „the mother of allocation“ postuliert wird (Persad et al., 2009, S. 423), stellt ärztliche Zeit mithin ein knappes Gut dar. Daraus lässt sich schlussfolgern: Wenn KI-Systeme Teile der diagnostischen Vorarbeit übernehmen, können medizinische Fachkräfte ihre Ressourcen gezielt auf komplexe oder uneindeutige Fälle konzentrieren. Aus utilitaristischer Sicht ist eine solche optimale Ressourcenverteilung moralisch geboten, da sie den Gesamtnutzen des Gesundheitssystems maximiert – sowohl hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit als auch in Bezug auf das aggregierte Patientenwohl. Zudem lässt sich argumentieren, dass das gesteigerte individuelle Patientenwohl auf lange Sicht zu einem weiteren ökonomischen Nutzen aufgrund gesünderer und leistungsfähigerer Arbeiter*innen führt.

Schließlich wird häufig auf ein Objektivitäts-Versprechen verwiesen. Menschliche Diagnostik ist anfällig für kognitive Verzerrungen, implizite Vorurteile und inkonsistente Anwendung diagnostischer Kriterien (Brandt et al., 2025, S. 542). KI-Systeme erscheinen demgegenüber als standardisiert objektive, emotionslose Instanzen. Wie McKinney et al. (2020, S. 89) zeigen konnten, erreichen sie statistisch eine höhere diagnostische Genauigkeit. Laut dem Deutschen Ethikrat (2023, S. 200) werden bislang

vor allem Erfolge von KI-basierten Systemen in bildgebenden Verfahren Diagnostik- und Screening-Verfahren konstatiert. Im Gegensatz zur ADHS-Diagnostik operieren diese Verfahren mit biologischen Markern (APA, 2015, S. 80). Dennoch wachsen die Datensätze und die Anzahl der möglichen Parameter, die von KI-basierten Systemen berücksichtigt werden können, kontinuierlich (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 200). Demnach lässt sich auf lange Sicht auch hier mit einer großen Verbesserung innerhalb der Genauigkeit von ADHS-Diagnostiken schließen. Die Steigerung der Zuverlässigkeit in der ADHS-Diagnostik überwiegt potenziellen Einzelfallnachteilen, sollte dem Algorithmus Fehler unterlaufen; auch Fehlklassifikationen werden als moralisch akzeptabler Preis für einen gesteigerten Gesamtnutzen betrachtet.

4. Das Rawls'sche Gerechtigkeitsparadigma als normative Schranke

Die deontologisch basierte Gerechtigkeitstheorie stellt den Gegenpol für den teleologisch basierten Utilitarismus dar. Rawls (1971/1975, S. 19) schreibt sein zentrales Axiom nieder: „Jeder Mensch besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit, die auch im Namen des Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann“. Somit weist dieser den Utilitarismus, welcher Einzelinteressen für das Gesamtwohl opfert, strikt zurück.

Seine allgemeinen Gerechtigkeitsprinzipien entstammen seinem Gedankenexperiment des „Urzustandes“: Ein fiktiver Ausgangspunkt, bei welchem sich rationale Akteure hinter dem „Schleier des Nichtwissens“ für eine Gesellschaftsordnung einigen (John Rawls, 1975/1971, S. 29). Hierbei würden sich diese Akteure für zwei fundamentale Gerechtigkeitsgrundsätze entscheiden:

1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.
2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, daß (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, daß sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offenstehen. (John Rawls, 1975/1971, S. 81)

Diese stehen in „lexikalischer Ordnung“ (Rawls, 1971/1975, S. 82), sodass die höhergestellten Prinzipien erfüllt sein müssen, bevor das darauffolgende beachtet wird. Zuerst muss (1) das Freiheitsprinzip gewährt werden, nachdem niemand für das Wohl

anderer in seinen politischen, bürgerlichen Grundrechten eingeschränkt werden darf. Danach muss (2b) dem Prinzip der fairen Chancengleichheit nachgegangen werden, sodass Positionen und Ämter allen Menschen mit gleicher Begabung und Motivation die gleiche Chance haben sollen, unabhängig der sozialen Herkunft. Zuletzt wird das Unterschiedsprinzip (2a) beachtet: Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen den am schlechtesten gestellten Menschen den größtmöglichen Vorteil bringen (Rawls, 1971/1975, S. 81-82, 93, 96-98, 336-337).

Aus Rawls'scher Perspektive ist die Nutzung KI-gestützter Diagnostik kritisch zu betrachten: Rawls' erster Gerechtigkeitsgrundsatz fordert die größtmögliche gleiche Freiheit für alle. Das Black-Box-Problem KI-gestützter Diagnostik verletzt diesen Grundsatz insofern, als Betroffene die Grundlage diagnostischer Entscheidungen nicht nachvollziehen können (Burrell, 2016, S. 5; HEG-KI, 2019, S. 26–27; Verma, 2019, S. 98) und nicht klar ist, wen sie in der Rechtfertigungslast sehen und befragen können (Schleidgen & Friedrich, 2023, S. 171). Ohne eine verstehbare Begründung ist informierte Zustimmung nicht möglich; individuelle Autonomie wird der Effizienz untergeordnet.

Darüber hinaus verstößt algorithmische Verzerrung gegen den Grundsatz fairer Chancengleichheit. Wie die Arbeiten von Obermeyer et al. (2019, S. 447) und Topol (2019, S. 51–52) zeigen, mangelt es KI-Systemen an Datensätzen marginalisierter Gruppen für das Training. So kommt es zu „algorithm bias(es)“ (Topol, 2019, S. 52): Eine inadäquate Datensatzauswahl löst eine verzerrte Wahrnehmung des Algorithmus und somit Fehlklassifikationen aus – und diese trifft meist Minoritäten. Wie Daniels (2008, S. 2, 4) betont, ist der gerechte Zugang zu Gesundheitsleistungen eine zentrale Voraussetzung für gleiche Lebenschancen. Wenn KI-Systeme bestimmte Bevölkerungsgruppen – etwa Frauen oder Menschen mit nicht-typischer Symptomatik – systematisch unterdiagnostizieren, wird ihnen jeglicher Zugang zu notwendiger psychotherapeutischer und medikamentöser Unterstützung strukturell verwehrt. Angeschlossen daran liegt ein Verstoß gegen das Differenzprinzip vor: Rawls erlaubt soziale und institutionelle Ungleichheiten und Änderungen an ihnen nur dann, wenn sie den am wenigsten Begünstigten zugutekommen. Wie beschrieben werden KI-Algorithmen mit menschlichen Datensätzen trainiert; neben der Benachteiligung marginalisierter Gruppen in der Auswahl der Datensätze sind auch die ausgewählten Datensätze von „human bias(es)“ betroffen. Obgleich argumentiert wird, dass menschliche Voreingenommenheit das Ausmaß algorithmischer Voreingenommenheit übersteigt, bedarf es erheblicher Anstrengungen, um diese tief verwurzelten

Marginalisierungen auszumerzen und eine medizinische Forschung anzustreben, welcher ein wahrhaft repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung gelingt (Topol, 2019, S. 52). In der Konsequenz bedeutet dies: Diese technologisch verfestigten Ungerechtigkeiten sind moralisch nicht legitimierbar, selbst wenn sie statistisch selten auftreten.

Die moralische Dringlichkeit dieser Kritik wird durch die Perspektive des „Luck Egalitarianism“ verschärft. Während Rawls selbst nicht fragt, warum jemand schlechter gestellt ist, beschreibt Wollner (2016, S. 249) den „Luck Egalitarianism“ bzw. verantwortungssensitive Theorien der Verteilungsgerechtigkeit eine Unterscheidung zwischen selbstverschuldet und nicht-selbstverschuldet. Nur nicht-selbstverschuldete Ungleichheiten sollen demnach ausgeschaltet werden. Da die ADHS eine neuronale Entwicklungsstörung (APA, 2015, S. 41) und damit nicht-selbstverschuldet ist, ist die Besserstellung der Betroffenen umso mehr geboten.

Die Bedeutsamkeit der Beachtung Rawls'scher Bedenken wird schließlich durch aktuelle Stellungnahmen hochrangiger internationaler Expertengruppen manifest. Die „Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI“ der HEG-KI (2018, S. 14–16) definiert vier ethische Grundsätze im Einsatz von KI: i) Achtung der menschlichen Autonomie, ii) Schadensverhütung, iii) Fairness sowie iv) Erklärbarkeit. Diese Leitlinien wirken wie eine technologische Konkretisierung der Rawls'schen Theorie. Die Forderung der Achtung menschlicher Autonomie lässt sich als allen zu gewährende Grundfreiheit verstehen; der Grundsatz der Fairness ist dem Unterschiedsprinzip als Überführung dessen in die digitale, KI-geprägte Welt zuzuordnen. Dass diese deontologischen Grundsätze als internationaler Standard publiziert werden, unterstreicht, dass die rein utilitaristische Effizienzlogik in medizinischer Versorgung an ihre ethischen Grenzen gestoßen ist.

5. Fazit und Synthese

Die Analyse zeigt, dass sich die normative Bewertung KI-gestützter ADHS-Diagnostik nicht binär beantworten lässt. Der utilitaristische Anspruch der Effizienz muss zeitadäquat und weitgreifend ethisch tragbar gemacht werden.

KI darf nicht als Ersatz fungieren, sondern als ein unterstützendes Instrument in den Diagnoseprozess eingebaut werden. Die vorliegende Analyse mündet in dem Vorschlag eines hybriden Triage-Modells. Dieses Triage-Modell – angelehnt an das von Titano et

al. (2018, S. 1338-1339) beschriebene radiologische Verfahren – wird durch seinen hybriden Charakter explizit um die notwendige Zweigleisigkeit des Mensch-Maschine-Prozesses ergänzt. Das Triage-Modell operiert über eine „uncertainty estimation“ (Alqarafi, 2024, S. 1): Eindeutige Fälle werden vorgefiltert und in der mittleren Spanne – von ungefähr 35% bis 65% Erfüllung der nötigen Kriterien für eine Diagnose – leitet der Algorithmus diesen Fall an eine*n Psychotherapeut*in oder Psychiater*in weiter. Hierdurch wird das Modell dem Anspruch der Nutzenmaximierung gerecht, während das Differenzprinzip angemessen berücksichtigt wird: Die algorithmisch verzerrten Fälle (und somit die algorithmische Marginalisierung von Minoritäten) werden nicht maßgeblich technologisch manifestiert durch individuelle fachärztliche Abwägung. Wichtig ist hier anzumerken, dass die dazugewonnene Zeit nicht weiterer rein ökonomischer Effizienz, sondern der vertieften Patientenbetreuung dienen soll. Die algorithmischen Biases sind kein technischer Defekt, sondern ein Spiegelbild der Gesellschaft und deren Biases, was moralisch zur Korrekturpflicht aufruft: Die Auswahl der Datensätze muss entsprechend überdacht werden, sodass diese gezielt marginalisierte Gruppen beinhalten, da es hier bislang mangelt (Obermeyer et al., 2019, S. 447; Topol, 2019, S. 52). Die Problematik der menschlichen Biases, welche jeglichen Datensätzen zugrunde liegen, kann gleich wie das Black-Box-Problem beantwortet werden:

„Ein ganzer Forschungsbereich – die erklärbare KI (XAI) – versucht, dieses Problem anzugehen, um die zugrunde liegenden Mechanismen des Systems besser zu verstehen und Lösungen zu finden“ (HEG-KI, 2019, S. 27). KI-Systeme, welche ihre Prozesse und Entscheidungen transparent darlegen können, würden sowohl antrainierte Verzerrungen offenbaren können, als auch der individuellen Autonomie und dem Freiheitsprinzip Rechnung tragen. Patient*innen können ihre Diagnostik verstehen, nachvollziehen und diese in entsprechenden Punkten hinterfragen und anfechten. Durch die Integration eines hybriden Triage-Modells und der Implementierung von Ansätzen der XAI zeigt sich, wie John Rawls und deontologische Ansprüche nicht als äußere Hürden für utilitaristischen Erfolg anzusehen sind. Vielmehr stellen sie den erforderlichen normativen Rahmen dar, wodurch die gesellschaftlichen Nutzenpotenziale erst gerecht und nachhaltig maximiert werden können.

I. Literaturverzeichnis

- Alqarafi, A., Batool, H., Abbas, T., Janjua, J. I., Ramay, S. A. & Ahmed, M. (2024). Estimating uncertainty in deep learning methods and applications. *2024 International Conference on Computer and Applications (ICCA)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICCA62237.2024.10928030>
- American Psychiatric Association. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen – DSM-5* (P. Falkai & H.-U. Wittchen, Hrsg.). Hogrefe. (Originalquelle veröffentlicht 2013).
- Bentham, J. (1781). *An introduction to the principles of morals and legislation*. T. Payne and Son.
- Birnbacher, D. (2011). Utilitarismus. In M. Düwell, C. Hübenthal & M. H. Werner (Hrsg.), *Handbuch Ethik* (3. aktualisierte Aufl., S. 95–106). J. B. Metzler.
- Brandt, W., Fritz, A., Kießig, A. & Lerch, P. (2025). KI in der bildgebenden Diagnostik verantwortet vertrauen. Erfahrungen aus Radiologie und Pathologie ethisch diskutiert. *Ethik in der Medizin*, 37, 533–552. <https://doi.org/10.1007/s00481-025-00878-1>
- Burrell, J. (2016). How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>
- Daniels, N. (2008). *Just health: Meeting health needs fairly*. Cambridge University Press.
- Deutscher Ethikrat. (2023). *Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz. Stellungnahme*. <https://www.ethikrat.org/publikationen/stellungnahmen/mensch-und-maschine/>
- Hochrangige Expertengruppe für Künstliche Intelligenz. (2019). *Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI*. Europäische Kommission.
- Kerth, J.-L., Heinrichs, B., Bischops, A. C., Bruni, T., Eickhoff, S. B., Hagemeister, M., Hegger, M., Henn, A. T., Konrad, K., Lugani, K., Reinhart, L. & Meissner, T. (2025). Künstliche Intelligenz in der Kinder- und Jugendmedizin: Eine interdisziplinäre Perspektive. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 173, 290–296. <https://doi.org/10.1007/s00112-025-02139-3>
- McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., Godwin, J., Antropova, N., Ashrafian, H., Back, T., Chesus, M., Corrado, G. S., Darzi, A., Etemadi, M., Garcia-Vicente, F., Gilbert, F. J., Halling-Brown, M., Hassabis, D., Jansen, S., Karthikesalingam, A., Kelly, C. J., King, D., ... Shetty, S. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. *Nature*, 577, 89–94. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1799-6>
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. Parker, Son, and Bourn.

- Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C. & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science*, 366(6464), 447–453. <https://doi.org/10.1126/science.aax2342>
- Persad, G., Wertheimer, A. & Emanuel, E. J. (2009). Principles for allocation of scarce medical interventions. *The Lancet*, 373(9661), 423–431. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60137-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60137-9)
- Praus, P., Moldavski, A., Alm, B., Hennig, O., Rösler, M. & Retz, W. (2023). Epidemiologie, Diagnostik und Therapie der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) im höheren Lebensalter. *Nervenarzt*, 94, 1043–1049. <https://doi.org/10.1007/s00115-023-01548-7>
- Rawls, J. (1975). *Eine Theorie der Gerechtigkeit* (H. Vetter, Übers.). Suhrkamp. (Originalquelle veröffentlicht 1971).
- Rubeis, G. (2024). Künstliche Intelligenz in der Medizin: Eine ethische Betrachtung. *Wiener klinisches Magazin*, 27, 132–136. <https://doi.org/10.1007/s00740-024-00539-x>
- Schleidgen, S. & Friedrich, O. (2023). Künstliche Intelligenz in Medizin und Pflege [Editorial]. *Ethik in der Medizin*, 35, 169–172. <https://doi.org/10.1007/s00481-023-00772-8>
- Titano, J. J., Badgeley, M., Schefflein, J., Pain, M., Su, A., Cai, M., Swinburne, N., Zech, J., Kim, J., Bederson, J., Mocco, J., Drayer, B., Lehar, J., Cho, S., Costa, A. & Oermann, E. K. (2018). Automated deep-neural-network surveillance of cranial images for acute neurologic events. *Nature Medicine*, 24(9), 1337–1341. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0147-y>
- Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44–56. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>
- Verma, S. (2019). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy [Rezension des Buchs Weapons of math destruction von C. O'Neil]. *Vikalpa*, 44(2), 97–98. <https://doi.org/10.1177/0256090919853933>
- Wollner, G. (2016). Luck Egalitarianism. In A. Goppel, C. Mieth & C. Neuhäuser (Hrsg.), *Handbuch Gerechtigkeit* (S. 249–254). J.B. Metzler.

II. Eigenständigkeitserklärung

Abbildung 1 Logo der PH Heidelberg

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich

- a) die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe,
- b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen als solche kenntlich gemacht habe,
- c) dieselbe Arbeit, oder wesentliche Teile, nicht bereits anderweitig als Prüfungsleistung verwendet habe,
- d) sofern es sich um eine Gruppenarbeit handelt, den eigenen Arbeitsanteil kenntlich gemacht und selbstständig verfasst habe.

Zusätzlich:

Im Rahmen der Erstellung dieser Arbeit wurden generative KI-Systeme (Google Gemini, ChatGPT) als unterstützende Werkzeuge eingesetzt. Hiermit versichere ich, dass die Nutzung sich auf die sprachliche Optimierung (Stil- und Grammatikprüfung) sowie zur explorativen Unterstützung bei der Strukturierung und Sichtung des Materials beschränkte. Sämtliche inhaltlichen Thesen, die Auswahl der Fachliteratur sowie die finale Textfassung wurden eigenständig verfasst und verantwortet. Eine automatisierte Texterstellung ohne menschliche Validierung fand nicht statt.

10.01.2026

Datum

[ZENSIERT]

Unterschrift